

ҲАҚИҚАТГА ИНТИЛГАН КЎНГИЛ (“Қақнус қанотидаги умр” қиссаси хақида)

Абдуҳамид Холмуродов,

Навоий давлат педагогика институти профессори, Ф.ф.д.

Farkhodnizomov22@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада ёзувчи Шодиқул Ҳамронинг ижодига эътибор қаратилган. Муаллифнинг услубий изланишлари, бадиий асар яратишда образ, тасвир хилма-хиллиги, услубий изланишлари, ижодий экспериментлари, рамзий-мажозий ифода, символларни қўллаш маҳорати, ижодкорнинг индивидуал услуби, бадиий концепцияси, воқеликни баён этиш шакллари, персонажларнинг ўзини ўзи руҳий янгилашга эътибор қаратиши каби жиҳатлар “Қақнус қанотидаги умр” қиссаси таҳлили асосида ёритилди. Мақолада юртимиз ва хориж олимларининг адабий-назарий қарашларига суянилди. Асардан олинган парчалар (матнлар) асосида образлар руҳий ҳолати, мажозий воқеа-ҳодисалар, рамзийлик мавжуд тушунчаларга шарҳ берилди. Асарда акс этган етакчи ғояларга илмий-фалсафий жиҳатдан изоҳлар келтирилди. Муаллифнинг воқеа тасвирида танлаган бадиий хронотоп (вақт ва макон) масаласига, қиссада акс этган пейзаж тасвири ундаги символлик ифодаларга мисоллар келтирилган ҳолда таҳлил этилди. Матндаги образлар, ровийнинг нутқ шаклларига мулоҳазалар билдирилди. Асар воқеалари давомида муаллиф маҳорат ила фойдаланган шеър, мактуб, тупроқ, мақол, ўхшатиш каби – бадиий деталларга илмий мулоҳазалар баён қилинди. Таҳлил давомида муаллифнинг бадиий топилмалари ва қиссанинг бугунги ўзбек насрида тутган ўрнига асосли мулоҳазалар адабиётшунос олимларнинг назарияларига қиёсланган ҳолда баён этилди.

ABSTRACT: This article focuses on the work of the writer Shadiqul Hamro. Author's stylistic researches, variety of images, metaphorical images in creating an artistic work, stylistic researches, creative experiments, symbolic-metaphorical image, skill of using symbols, artist's individual style, artistic concept, forms of expressing reality, characters themselves Aspects such as focusing on spiritual renewal were laid out on the basis of the analysis of the story "Life on the Wings of Kaknus". The article relied on the literary and theoretical views of our country and foreign scientists. On the basis of fragments (texts) taken from the work, the mental state of the characters, metaphorical events, and existing concepts of symbolism were commented. Scientific-philosophical explanations were given to the leading ideas reflected in the work. The issue of the artistic chronotope (time and space) chosen by the author in the description of the event, the image of the landscape reflected in the story was analyzed with examples of its symbolic expressions. In the story, comments were made on the images and the narrator's speech patterns. During the events of the work, scientific comments were made on artistic details such as poems, letters, soil, proverbs, similes, which the author skillfully used. During the analysis of the short story, artistic findings and the place of today's Uzbek prose were expressed.

Калит сўзлар: қисса, сюжет, хронотоп, рамз, мажоз, образ, услуб, деталь, эксперимент, тасвир, индивидуаллик.

Key words: story, subject, chronotope, symbol, trope, image, style, part, experiment, image, individuality.

КИРИШ

Бугунги адабиётимиз воқеликни бадиий акс эттиришда ранг-баранг усуллардан фойдаланишда тобора бойиб бормоқда. Хоҳ назмда, хоҳ насрда бири-бирини такрорламайдиган, ҳаёт ҳақиқатларини ўзига хос тарзда тасвирлаб, китобхонларнинг бадиий тафаккур ҳақидаги тушунчалари янада кенгайтишига хизмат қилаётган асарлар яратилаётгани кишини қувонтиради. "Шарқ юлдузи",

“Ёшлик” журналларида ҳар йили ана шундай янги асарлар эълон қилиниб, уларга ўз вақтида адабий танқидчилик муносабат билдириб келмоқда. “Ёшлик” журналининг ўтган йилги сонларида эълон қилинган Улуғбек Ҳамдамнинг “Йўл” фалсафий романи ва Шодикул Ҳамронинг “Қақнус қанотидаги умр” қиссаси ўзбек насрини бойитган асарлар бўлди, десак муболаға бўлмайди.

“Қақнус қанотидаги умр” қиссаси насрда назмнинг нафасини уфуриб турадиган, ҳаётнинг рангин бўёқлари орқали яшашнинг мазмун-моҳиятини англашга даъват этадиган эзгу туйғуларнинг ифодаси сифатида китобхон руҳий оламига таъсир кўрсата оладиган, бадиий сюжетда акс этган ҳаёт ҳақиқатини янгича идрок этишга ёрдам берадиган асарлардан.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ.

Ушбу қиссани таҳлил этишда атоқли адабиётшунос олимлар А.Расулов, Б. Каримов, М. Қўчқорова, истеъдодли ёзувчи Ш. Ҳамронинг ижодий фикрлари, интернет сайтларида мавзуимизга даҳлдор фикрларга мулоҳазаларига эътибор қаратилди. Қиёсий, типологик, бир неча манбалардан фойдаланиб илмий маъруза тайёрлаш каби метод ва усуллар асосида мавзу таҳлил этилди.

Асар композицияси ҳикоя қилувчининг фарзанд кутиши, у туғилгандан кейинги тақдири, ота-онанинг ёш гўдак руҳида юз берган ўзгаришлар моҳиятини англашга қийналишлари, изтироб чекишлари, ниҳоят адоқсиз жумбоқларнинг одамлар гавжум кўчада тиланчилик қилиб юрадиган одамнинг гапи билан бир зумда ҳал этилиши ташкил қилади. Ҳикоя қилувчи, унинг хотини, тиланчи асар сюжетининг асосий чизиғини ташкил этса ҳам, уларнинг исмлари йўқ. Дунёга янги келган гўдак–Муайяд ва ҳикоя қилувчининг талабалик йилларидаги дўсти Ҳаётнинггина исмлари бор, холос. Асар ички тузилиши ва воқеалар ривожидан тутган ўрнига кўра Муайяд қиссанинг бош қаҳрамонидир. У асар бош ғоясини ифодаловчи, ҳаётнинг абадийлиги, умрнинг ўткинчилиги, инсоннинг туғилганидан то завол палласигача ўзи ишонган, сиғинган ҳақиқатлар сари талпиниб яшаш ҳақидаги фалсафий қарашларни мужассам этган образ.

Қиссанинг номи ҳам теран фалсафий маънога эга. Қақнус ҳамиша тириклик, мангу барҳаётликнинг тимсоли. У Навоий талқинича ҳаётсеварлик рамзи бўлиб, ўзи ёққан оловда ёниб кул бўлса ҳам, яна ана шу оловдан янги Қақнусбола сифатида пайдо бўлади. Шу тариқа ҳаётнинг абадийлиги, ишқнинг безаволлиги улуғланади. Қисса бош қаҳрамони Муайяд тимсоли орқали ҳам ана шу ҳаётсеварлик таъкидланади.

Инсон вояга етиб, оила куради, фарзанд кутади. Фарзанднинг дунёга келиши ота-она учун улкан бахт. У дунёга келиши билан ота-она қалби фахр-ифтихорга тўлиши билан бирга унинг келажаги ҳақида қайғуриш, ҳар жиҳатдан соғлом вояга етиши ташвиши пайдо бўлади. Ана-мана деганда олимлик рутбасига эришиш арафасида турган, илмий иши ҳимояси тобора яқинлашиб келаётгани учун зах тортган кутубхонада кун бўйи китоб титиб юрган ҳикоя қилувчининг ҳаётида ҳам бу ҳол-фарзандининг дунёга келиши кескин ўзгариш ясайди. Аввал у ҳаёт ҳақида қандай фикр-ўйларга бориб юрган бўлса, фарзандлик бўлганидан сўнг тамоман бошқача ўйлар ҳаёлини банд этади. Бу ҳол унинг ички кечинмаларида шундай ифодаланади:

“У менинг тўнғич фарзандим эди: у ҳақда ўйларканман, гўё кутилмаганда ҳаётнинг сирли кўчасига кириб қолгандек, ақлим шошиб, муқаддас битик сингари қадим аجدодларимдан ўтиб келаётган, баъзан ноҳақ тўкилиб-сочилган, баъзан ғазабдан кўпириб-тошган, баъзан эса зулм ва қабоҳат кўз очирмаганидан тўнглаб қолган, аммо ҳеч қачон кўзи бекитилган булоқ сингари қуриб битмаган қайноқ қон энди унинг жажжи вужудида жимирлаб оқаётганини сира ақлу тасаввуримга сиғдира олмас ва дафъатан одам боласи яралгандан то йўқ бўлиб кетгунга қадар англаб бўлмас хилқат эканига иймон келтирардим”. [1]

Фарзанд туғилганидан кейин унга муносиб исм қўйиш ота-онанинг энг муқаддас бурчларидан бири саналади. Бу ҳақда ўтмишда яратилган панд-насихат руҳидаги барча асарларда кўп бор қайд этилган. Дунёга келган гўдакка шундай исм қўйиш керакки, келгусида у ўз исмидан уялиб юрмасин. У унинг жисмига,

рухий дунёсига, ахлоқ-одобига мос бўлсин. Алишер Навоий ўз достонининг бош қахрамони номини бекорга Фарход деб атамайди. Бу исмда унинг тақдири, қисмати фироқ, ранж, хижрон, дард маъноларида мужассам бўлган. Худди шундай қиссада ҳам ҳикоя қилувчи дунёга келган фарзандига муносиб исм қўйишда боши қотади. Исм қўйишда шаклланган миллий одатларимизни эслайди. Фарзанди қишлоқда туғилганида бундай муаммонинг юз бермаслигини, қариндош-уруғлари ота-боболаримизнинг анъаналари, тўплаган тажрибалари асосида дарров муносиб исм топишлари, отаси бунинг учун жонлиқ сўйиб, бу маросимни катта тантанага айлантиришини ўйлайди. Аммо бунга унинг имкони йўқ. Чунки у қариндошларидан узоқда, мусофир шаҳарда яшайди. Хотини эса қишлоқдаги кенг-мўл ҳовлини ташлаб, эри билан шаҳардаги танг-тор ҳовлида ижарада яшашга рози бўлган. Гўдакка исм қўйишда ҳам хотининг боши қотмайди. Сабаби гўдак туғилишидан олдин у қиз бўлишини орзу қилган. Аммо ўғил туғилгач, унга исм қўйишни эри зиммасига юклайди. Эр эса муносиб исм топишда қийналади, юрса ҳам, турса ҳам исм ахтаради, лекин бирорта ҳам исм унинг кўнглига ўтирмайди. Кўп исмларнинг жарангдорлиги, мусиқадек оҳангдорлиги ҳам уни бирров ром этса-да, тезда улардан қўл силтайди. Ёки баъзи исмлардан фаҳш ҳиди келса, баъзилари қонга ботган, тубанлик ва разолат тимсолига айланган. Фарзандига муносиб исм тополмай ўз ёғига ўзи қоврилиб юрган пайтда у қайсидир китобдан “Қорайимлар қиссаси”ни ўқиб қолади. Уни қорайимларнинг фарзандга исм қўйиш маросими ниҳоятда тўлқинлантиради. Чунки қорайимлар фарзанд туғилганда унга исм қўйишга шошилишмайди, гўдаклигида шунчаки бир чўмичбойми, қозонбойми деган номлар қўйишади. Бола вояга етиб, ўспирин бўлганида у исмни ўзига ўзи олиши лозим бўлади. Бу қабилада исм қўйиш катта тантанага айланади. Исм қўйилиши керак бўлган ўспирин қаттиқ синовдан ўтказилади. Бу синовлардан муваффақиятли ўтган ўспиринга муносиб исм берилган ва унга от, совут, қилич совға қилинган. Синовдан ўтолмаган ўспиринга исм қўйилмаган. У таҳқирланган ва қабиладан

хайдаб юборилган. Исм кўйишнинг бундай тартиби ҳикоя қилувчининг хайрат ва ҳаяжонини оширади. Бироқ бу ҳақда илмий раҳбари бўлмиш профессорга айтганида, у бу одатнинг зарарли эканлигини фош этиб ташлайди. Шундан кейин унинг ҳафсаласи яна пир бўлади.

Исм тополмай хаёллари алғов-далғов бўлиб юрганида, гавжум кўчада тиланчилик қилиб ўтирадиган, соч-соқоли ўсиб кетган ирkit чол садақани олаётиб, “исмда ҳам сир бор”, дейди, унда инсон тақдири яширинганлигини уқтиради. Бу уни яна ҳам ҳудудсиз ўйлар гирдобига ташлайди. Узоқ қийналишлардан сўнг тасодифан унинг хаёлига Муайяд деган исм яшиндай урилади ва шу исмни у ўғлига кўйишга қарор қилади. Бу исмдан хотини ғазабланади, эрига таъна қилади, алмисоқдан қолган исм топганидан аччиғи чиқади. Бироқ аста-секин кўникади ва бошқа эрига таъна қилмайдиган бўлади.

Муайяд ота-она ғамхўрлиги остида ўса бошлайди. Унинг ҳар бир куни, ҳар бир хатти-ҳаракати уларга чексиз қувонч бағишлайди. Дастлаб бир парча қип-қизил гўшт бўлиб туюлган гўдак кунлар, ойлар ўтиши билан ўзгариб боради. Орадан саккиз ой ўтганда Муайяднинг қилиқлари кўпайиб, янада суюмли бўлиб боради, хатти-ҳаракатлари киши диққатини тортадиган бўлади. Унинг беғуборлиги, софлиги, гўзаллиги инсон нима учун болалик онларига ҳамиша талпиниб яшаши сабабини англатади. Унинг ҳаракатларини кузатиб турган ота у беғуборлиги билан катталардан улуғва устунлигини ўзича кашф этади.

Аммо орадан ҳеч қанча вақт ўтмасдан эр-хотинни буткул хайратга соладиган воқеа содир бўлади. Ҳали тили чиқмаган, гавдасини тутиб, тузук юролмайдиган Муайяд уйдан ниманидир излашга тушади. Хотинидан буни эшитган эри аввалига ҳайрон қолади, ишонгиси келмайди. Бироқ бу ҳақиқат эди. Ёш гўдак гиламни кўтариб, унинг остига қарайди, излаган нарсасини тополмагач, тахмонга қараб эмаклаб боради ва унга қўл суқиб кўради. Гўдак нимани излаши мумкин? Эр-хотин иккаласи ҳам бунга лолу ҳайрон бўлишади. Бироқ сабабини билишолмайди. Чунки бу гўдак дилида нима кечаётганлигини

ифода қилиб беролмайди. Ҳолбуки, унинг хатти-ҳаракати кишини лол қиларди. Хотинидан ўғлининг ғайри-табiiй ҳаракатлари ҳақида эшитган ота унинг ҳаракатларини диққат билан кузата бошлайди: “...ўғлим тахмон қаршисигача эмаклаб боришга негадир сабри чидамади, шекилли, сал бу ёқда, деворга яқин жойда тўхтади. Ким билади, эҳтимол, у аслида тахмон томонга эмаклаб бормаётган, фақат менга шундай туюлгандир. Билмадим, ишқилиб, ўғлим уй ўртасида деворга яқин жойда тўхтаб, оёқларини узатган кўйи ястаниб ўтириб олди-да, қўлчалари билан шошиб гилам қатини кўтарди ва бўйнини чўзиб, унинг остига қаради. Чамаси, хотиним боя рост гапирган, ўғлим, чиндан ҳам, алланимани излар ва ўша излаётган нарсасини гилам остидан топиб олишга сира иккиланмасди, шекилли, ишонч ва умид билан киприк қоқмай тикилар, бутун қиёфасидан мана шу ифода шуъласи ёғилиб турарди”. [2]

Бу тасвирлар бир қарашда нотабiiйдек туюлиши мумкин. Аммо ҳаётни реалистик тасвирлашнинг бадий усул ва воситалари тафаккурнинг чексиз имкониятларига таянган ҳолда бугунги кунда шундай даражага кўтарилдики, “онг ости” оқимлари, ҳиссий сезимлар бизнинг воқелик ва ундаги ҳақиқатларга бошқача ёндашувимизни, бошқача идрок этишимизни талаб этмоқда.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМАЛАР

“Ёшлик” журналининг 9-сонида эълон қилинган қиссанинг давомида гўдак Муайяднинг ота-онасини ҳайратга солган ниманидир излаши кучайиб боради. Унинг ҳаракатларида янги-янги қирралар пайдо бўлади. Эр-хотин бу ҳаракатларни сўзсиз кузатиб туришдан бошқа чоралари йўқ. Чунки бирор чора кўришнинг ҳам иложини топишолмайди, ўғлини касалликка чалинган деб ўйлашса, у асло касалга ўхшамайди. Ҳаракатлари тетик, ранг-рўйи жойида. Фақат излаганини тополмаган пайтда асабийлашади, баъзан юзлари оқариб, рангпар бўлиб қолади, баъзан чарчаганидан қип-қизариб кетади. Бир сафар уни диққат билан кузатишганда, у кўзларини хиёл юмиб, узоқ пайпасланиб изланганини, шу хатти-ҳаракатларини ҳеч нарсага эътибор бермасдан

бажаргани, тахмон ораларига кўлини суқиб изланаётганда кўли нимагадир тегиб кетгандек кўзлари яшнаб кетганлиги, баъзан сабри чидамасдан тахмондаги кўрпа-тўшакларни йиқитмоқчи бўлгандек ҳаракатлари ота-онасини нафақат ҳайратга, балки даҳшатга солади. Ҳақиқатан ҳам гўдакнинг бундай ғайри-табиий ҳаракатларидан ҳар қандай ота-она даҳшатга тушиши тайин. Мана шу ҳолат қандай тасвирланади қиссада: “Фақат, у негадир йиғлаб хархаша қилмас ва ҳеч кимни кўмакка чақирай демас, ҳамма нарсани унутган кўйи тахмон атрофида ўралашар, биз нафасимизни ичимизга ютганча унга тикилиб турганимизни хаёлига ҳам келтирмас, гўё уй ичида ўзидан бошқа бирор тирик жон йўқдек, бошини хиёл ўгириб қараб ҳам қўймасди”. [4]

Ғарб олимлари тадқиқотларида матн ва ўқувчи боғлиқлигигамас, матн моҳиятидаги ўқувчига ҳам эътибор берилаяпти. Ёзувчи қалбида ҳам албатта ўқувчи бор. Биз уни имплицит китобхон деймиз. Биронта ёзувчи йўқки, у ўз қалбидаги ўқувчига эга бўлмасин. Мана шу, қалбдаги ўқувчи “имплицит”, “тасаввур”даги, “ўртак бўлувчи”, “ахборот”га бой дейилади. Ёзувчи қалбидаги ўқувчи матн моҳиятига ҳам сингийди. [3]

Қиссадаги гўдак Муайяднинг хатти-ҳаракатлари, ниманидир излашининг сири аслида ҳаётнинг ўзи ниҳоятда мураккаблиги, синовлари беҳад ва бепоён эканлигидадир. Инсон дунёга келиши билан серғалва дунёнинг сирларига, жумбоқларига дуч келади, гўдаклик чоғиданоқ ҳаёт унга ўзининг бешафқатлиги муҳрини босади. Қиссада бу Муайяднинг ниманидир излаши сири ота-онасини нақадар оғир қийноқларга солгани асосида кўрсатиб берилган.

Бу орада отанинг илмий иши ҳимояси ҳам яқинлашиб келарди. Ҳимоя билан боғлиқ ташвишлардан толиқиб, бир алпозда уйга келганда ўғлининг аҳволидан қаттиқ изтироб чекади, давосини тополмай қийналади. Бунинг устига Муайяд янги қилиқлар чиқаради. Энди у дадасининг китобларини варақлашга тушади. Бу ишни шу қадар ҳафсала билан бажарадики, ҳар бир варақни битта-битталаб кўздан кечиради. Яна атрофига парво қилмайди, отасига ҳам маъносиз

боқади ва унинг қайғули, ғамгин нигоҳи отани ўртаб юборади. Охири эр-хотин уни докторларга кўрсатишга қарор қилишади. Врач хузурига боришади, ўғлидаги ўзгаришлар, ғайри-табиий ҳаракатлари ҳақида батафсил сўзлаб беради. Врач хохолаб кулади, ўғлининг ҳеч қандай касалликка чалинмаганлигини, бекорга хавотирга тушаётганлигини айтади ва унга бир қанча дориларни ёзиб беради. Врач маслаҳатига амал қилиб, дориларни ичира бошлашади. Дастлаб бу ижобий таъсир кўрсатгандек бўлади. Бола ҳеч бир хархашасиз дориларни ичади ва қаттиқ уйқуга кетади. Бундан эр-хотин хурсанд бўлишади ва боланинг касалликдан фориғ бўлганига қувонишади. Аммо бу узокқа чўзилмайди. Бир муддат сокинликдан сўнг у яна чинқириб йиғлашга тушади, онаси бешикка белаб тебратса ҳам, алла айтса ҳам, бағрига босиб эркаласа ҳам кўнмайди. У яна ниманидир излашга тушади, ҳеч нарса билан иши бўлмай қолади, нигоҳлари маъносиз, ранг-рўйи рангпар тус олади.

У нима эди? “Ҳаётнинг қўйнига бир лаҳзагина кўниб ўтган гўдак”[5] нимани англади ва нимага интилди? Бу жумбоқнинг ечилиши қийин. Ота ўзини гуноҳкор сезади, она дардларига малҳам тополмай забун ҳолатда. Гўдакнинг хархашалари яна бошланади. Яна у кеча-ю кундуз ниманидир излайди. Ота-она бундан саросимага тушишиб, эс-хушларидан айрилар даражага етишади. Шундай кунларнинг бирида йўл четида тиланчилик қилиб ўтирадиган чол қаердандир пайдо бўлади-да, ўғлининг қандай дардга чалингани сабабини айтиб беради. Сабаби нима эди? Ҳикоя қилувчи-Муайяднинг отаси бу қандай сабаб эканлигини айтишга шошилмайди. Шунгача бўлган воқеалар ривожи, Муайяддаги ўзгаришлар, ўжарликларининг тобора кескин тус олиб бориши, ота-онасига мутлақо эътибор бермай қўйганлиги, бундан ота-онасининг чеккан изтироблари, унинг кўзларида ҳақиқатнинг аниқ-тиниқ акс этиши китобхон қизиқишини орттириб бораверади.

Гўдакнинг нимани излаётганлиги ота-онасига сирлигича қолиб келаётгани онани буткул хароб қилади, отани адоқсиз ўйлар гирдобида сарсон қилиб қўяди.

Шундай кунларнинг бирида унинг хаёлига тасодифан гўдакни олиб, онасиникига, қишлоққа бориш фикри келади. Хотинига буни айтганида ранглари синикиб, бир алфозда бўлиб қолган хотинининг юзига қон югуради. Бундан икки кун аввал ярим тунда у хотинининг Яратганга илтижо қилаётганлигини сезиб қолади. Хотини тош хайкалчадек чўкка тушиб олиб, қўлларини тиззаларига қўйганча меҳроб қаршисида тавба –тазарру қилаётган кимсадек нола қиларди. Бу нолага чидаш қийин эди. Шунинг учун у-эри юрак ютиб унга далда беришга, овутишга куч тополмайди. Чунки унинг назарида “у айни мана шу паллада ўзининг қиёфасини тарк этиб, тун қўйнида улкан нолага айланиб қолган, бу нола тўрт томони девор билан ўралган мана шу пастак томли уй ичидан эмас, балки дунёнинг ҳув нариги чеккасидан ёйилиб оқиб келар, худди афсунгарнинг дуоси сингари сирли ва жунунвор янграр, хаёл дунёсига шитоб билан бостириб кириб, кишини бир зумда маҳв этиб қўярди”. [6]

Қишлоққа бориш фикри шундан кейин қатъий қарорга айланади. У фурсатни бой бермай поездга чипта олишга кетади. Оқшом саккизу ўттизда жўнайдиган поездга иккита чипта олиб, уйга қайтади. Уйга келганида, дарвозадан кирган жойида хотинига кўзи тушади. У юзлари қип-қизарган ҳолда ҳаяжон оғушида эди. Унга нима бўлганлигини суриштиришга тушади. Шунда хотини у поездга чипта олиш учун кетганида дарвозани қулфлаб уйда ўтирганлигини, аммо қандай қилиб бўлса ҳам, ҳовлига соч-соқоли ўсиб кетган ислиқи чол кириб олганлигини, у кетавермагач, битта нон олиб элтиб берганлигини, нонни халтачасига солиб олган чол уйида касал ўғли борлигини, у ниманидир излашини, бу излаган нарса унинг киндиги эканлигини тутилиб-тутилиб, ҳаяжонланиб сўзлаб беради. Аммо чақалоқнинг кесилган киндигини қаердан топиш мумкин? Хотини бу туғруқхонада юз берганлигини, туғруқхонада қолиб кетганлигини айтади. Шунда у ортига бурилади-ю туғруқхона томон шошилади. Туғруқхонага келиб мақсадини баён қилади. Доя хотин унга ажабланиб қараб туради-да, деярли бир йил бурун туғилган боланинг

киндигини қайдан топиб бераман, боланинг кесилган киндиги ўша пайтдаёқ ташлаб юборилади ва уларни итлар еб кетади, деб жавоб беради. Умид ва ишонч билан келган ота ҳуши бошидан учиб, ортига қайтади. Уни ўғлининг дардига яна даво тополмагани қийнайди.

Қисса ана шундай ниҳоя топади. Уни ҳаяжонланиб, воқеалар ривожда бирга оқиб, толиқмай ўқийсиз. Бош қаҳрамон-Муайяднинг дунёга келиши, унинг бу ёруғ оламда пайдо бўлишидан ота-онаси қувониши, гўдак улғайгани сайин ота-онасига чексиз қувонч бахш этиб бориши, гапира олмаса-да, унча-мунча қилиқ чиқара бошлаган гўдакнинг кутилмаганда ғайри-табiiй ҳаракатлари, унинг гилам қатидан, тахмондан ниманидир излашидаги тадрижийлик китобхондаги қизиқишни охиригача ушлаб туради. Асарда кўзда тутилган бош ғоя-ҳаётнинг абадийлиги, ундан ҳар ким ўз насибасини олиши, баъзан инсоннинг унинг мутлақ ҳақиқатлари олдида ожиз қолиши, бунга турли тўсиқлар ва монеликлар мавжудлиги ўзига хос тарзда бадий гавдалантирилган. Отанинг туғруқхонага бориб, ўғлининг кесилган киндигини топиб беришларини илтимос қилганлиги, аммо у ўша пайтдаёқ ахлат челагига ташлаб юборилганлиги яқин ўтмишда миллий менталитетимизга хос одат ва анъаналарга беписандлик билан қаралганлигини кўрсатади. Аслида гўдакнинг киндиги кесилгандан сўнг латтага тугилиб, онасига берилади ва у бешикка боғлаб қўйилади. Битта бешикда бир оилада туғилган барча фарзандларнинг киндиги осиб қўйилиши ана шу одат, анъана туфайлидир. Аммо туғруқхоналарда бунга эътибор берилмайди. Асар сўнгида муаллифнинг “Сўнгсўз ўрнида” деб берилган фикрларида ҳам яқин ўтмишда миллий анъаналаримиз топталгани, ҳатто оналарнинг алла айтиши эскилик сарқити сифатида қораланганини эслатиб ўтади. Қиссада ана шу чеклашларнинг оқибатлари бадий талқин этилган.

“Қорайимлар қиссаси” ҳақидаги ривоятнинг киритилиши муваффақиятли чиққан. Эрамиздан аввалги даврда ўтган бу қабиланинг исм қўйиш маросими қиссахоннинг исм тополмай қийналишларидаги табиийликни кучайтирган.

Ҳикоя ичидаги ҳикоя асар сюжетида сингиб, яхлитликни ҳосил қилган. Исм қўйишнинг масъулияти азалдан халқимизда ўзига хос миллий қадриятлардан эканлиги халқ оғзаки поэтик ижодида ҳам кўринади. “Алпомиш” достонида Бойбўри хонадонида туғилган гўдакка исм қўйиш маросими катта тантанага айланади. Чақалокқа қандай исм қўйиш лозимлиги жамоатдан сўралганда, узоқдан Шохимардон пир келаётган бўлади. У гўдакка бек бўлсин, бекларнинг улуғи бўлсин, дея Ҳакимбек исмини қўяди. Шунинг учун қиссада ҳикоя қилувчининг фарзандига исм қўйишда қийналганлигига китобхон ишонади. “Бадий матн икки босқичда ўқилади, ўзлаштирилади. Эвристик ўқишда асар бошдан охиригача, бетма-бет ўзлаштирилади. Шу босқичда асар маъноси қабул қилинади. Ретроактив мутолаа борки, унда ўқиб бўлинган асар энди қайтадан хотирада тикланади. Бу босқичда ўзлаштирилган маънонинг аҳамияти ҳам англашилади.[7]

ХУЛОСА

Асарда баъзи камчиликлар ҳам учрайди. Ҳаёт образининг асарга киритилиши бирмунча сунъий бўлиб қолган. Биринчидан, у асарда бирор бир эстетик вазифани бажармайди, уни олиб ташлаганда ҳам сюжетда ҳеч қандай кемтиклик юз бермайди. Иккинчидан, Ҳаёт айтиб берган қишлоқда якка-ю ягона тобутнинг йўқолиб қолиши ва жинни қиз ҳақидаги ғалати воқеалар асар сюжетида ёпишмаган. Қиссага янги киритилган персонажнинг исми бўлиш-бўлмаслигининг ҳам аҳамияти йўқ эди. Шунингдек, унинг Муайяд хатти-ҳаракатларини кузатиб туриб, истаган нарсасини тополса, ҳаёти равон кечиши ва улуғ одам бўлиб етишиши ҳақидаги фикрлари кераксиздек туюлади.

Бундан ташқари, сўз қўллашда ғализликларга йўл қўйилган ҳолатлар бор. Айрим ўринларда тасвирларда баёнчилик устунлик қилган, кўпсўзликка йўл қўйилган. Бир неча ўринда “қадамимни судраб босганча” дейилган. Қадам эмас, балки оёқни судраб босиш мумкин. “Бу мусофир шаҳарда” сўз бирикмаси бир неча марта қайтарилади ёки “менинг кўнглимга” бирикмасидаги “менинг”

ортиқча. “Фахшнинг шилта ҳиди” иборасида ҳам “шилта” сифатлаши ноўрин ишлатилган. Бу жузъий камчиликлар асар китоб ҳолида чоп этиладиган чоғда албатта тузатилади, деб ўйлаймиз. Қиссани муаллифнинг ютуғи сифатида баҳолаш мумкин ва у китобхонлар томонидан севиб ўқилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Шодиқул Хамро. Қақнус қанотидаги умр. “Ёшлик” журнали, 2015, 8-сон –
2. Расулов А. Танқид, талқин баҳолаш. Фан. 2006 – Б. 110.
3. Шодиқул Хамро. Қақнус қанотидаги умр. “Ёшлик” журнали. 2015, 9-сон. – Б. 16.
4. Шодиқул Хамро. Қақнус қанотидаги умр. “Ёшлик” журнали. 2015, 9-сон. – Б. 29.
5. Расулов А. Танқид, талқин баҳолаш. Фан 2006. – Б.107.
6. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/shodiqul-hamro-qaqnus-qanotidagi-umr-qissa.html>